

**Nuevos conocimientos en ciencias
básicas orientados a la enseñanza**

Detección de plagio: una oportunidad
para mejorar la escritura académica

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

DetECCIÓN DE PLAGIO: UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA ESCRITURA ACADÉMICA

Plagiarism Detection: An Opportunity to Improve Academic Writing

Cristina Amiama-Espailat¹

Resumen

Este estudio cualitativo exploró la experiencia de estudiantes universitarios en República Dominicana con el uso de la herramienta antiplagio *Turnitin* y su impacto en la calidad de la escritura académica. A través de grupos focales y el análisis de trabajos académicos se analizaron las percepciones de los estudiantes y cómo incidió en la mejora de la escritura académica. Los hallazgos preliminares indicaron que la retroalimentación y el uso adecuado de la herramienta pueden fomentar la integridad académica y mejorar las habilidades de escritura, pero su uso sin la debida orientación puede llevar a confusión y percepciones negativas. El estudio también reveló la prevalencia del plagio inconsciente y evidenció la necesidad de una mejor formación en el uso de las referencias bibliográficas y la alfabetización académica. Se recomienda un enfoque sistémico para abordar el plagio, incluidas la formación en manejo de referencia, la retroalimentación formativa y la concienciación sobre la integridad académica.

Palabras clave: escritura académica, herramienta antiplagio, *Turnitin*, integridad académica, plagio.

Abstract

This qualitative study explored the experiences of university students in the Dominican Republic with the plagiarism detection tool *Turnitin* and its impact on the quality of academic writing. Through focus groups and analysis of academic papers, the study examined students' perceptions and how the tool influenced their writing improvement. Preliminary findings indicated that proper feedback and tool use can promote academic integrity and enhance writing skills, but misuse without proper guidance can lead to confusion and negative perceptions. The study also highlighted the prevalence of unintentional plagiarism and the need for better training in bibliographic referencing and academic literacy. A systemic approach is recommended to address plagiarism, including reference management training, formative feedback, and raising awareness about academic integrity.

Keywords: academic writing, anti-plagiarism tool, *Turnitin*, academic integrity, plagiarism.

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana, camiama06@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8222-1530>

1. Introducción

El plagio, un problema creciente en la educación superior, se aborda como un fenómeno multifacético y de múltiples alcances como lo proponen Princess y Hutchings (2021). El número de estudios sobre la integridad académica se ha elevado (Lancaster, 2021), así como la percepción del aumento del plagio en los niveles educativos secundario y superior (Cebrián-Robles et al., 2018, 2020; Comas-Forgas, 2021; Turnitin, 2016).

En República Dominicana y en América Latina pocos estudios abordan el plagio. Amiama-Espailat (2021) concluyó que el 71 % de los estudiantes copiaba fragmentos en algún momento, y el 17 % pagaba a terceros por trabajos. Un 13 % presentaba trabajos de otros como propios. Un 71 % tuvo experiencia con programas antiplagio; sin embargo, un 25 % reincidía. Muchos informaron un aumento en sus habilidades de escritura académica.

En relación con el uso de los programas antiplagio, el 71 % de los estudiantes encuestados ha tenido experiencias con los docentes por utilizar estos programas, y de ellos un 25 % ha vuelto a cometer plagio. Un número significativo de estudiantes reportó un incremento en sus habilidades para la producción escrita después de haber utilizado un programa antiplagio.

Estos hallazgos concuerdan con Walker (2010), quien señaló que la concienciación y la retroalimentación docente reducen el plagio. La falta de tiempo y la percepción de que los profesores no leen las asignaciones fueron factores motivadores identificados.

Escalante y Martínez (2022), en su estudio dominicano, hallaron que los docentes reconocen que no leer en profundidad los trabajos y asignar demasiados trabajos/exámenes contribuyen al plagio. Argumentaron que la génesis del plagio radica en la mala formación para manejar referencias y la falta de controles efectivos.

El concepto de plagio inconsciente ha sido introducido, vinculado a la falta de alfabetización académica. Kleon (2012) argumenta que todos «robamos ideas», y la diferencia radica en dar el crédito apropiado, esencial en la escritura académica y la intertextualidad. Esto es algo que los docentes universitarios a menudo suponen que los estudiantes han adquirido en la secundaria, lo que puede resultar en asignaciones demasiado complejas sin proporcionar el andamiaje adecuado.

Esta investigación cualitativa tiene como objetivo describir la experiencia de los estudiantes con el uso de una herramienta antiplagio y valorar su impacto en la calidad de la escritura académica.

2. Metodología

Este estudio interpretativo cualitativo explora las creencias y uso de los estudiantes sobre el uso de Turnitin, un *software* antiplagio que se centra en la mejora de la calidad de la escritura académica. Se utilizó un enfoque de triangulación que combinó datos cualitativos y cuantitativos para proporcionar una visión integral del fenómeno.

La muestra estuvo constituida por estudiantes universitarios, de entre 20 y 23 años, del programa de Lengua y Literatura orientada al Nivel Secundario, quienes cursaron

asignaturas relacionadas con la producción y comprensión de textos en dos instituciones superiores de República Dominicana.

La técnica principal de recolección de datos fue el grupo focal. Se realizaron dos sesiones a través de Zoom, con la previa autorización de los participantes para grabar las discusiones. El criterio para la selección de la muestra era manifestar interés de participar en los grupos focales y haber utilizado el programa *Turnitin* en la clase de la docente. El grupo focal que se analizó para la realización de este resumen se realizó el cuatrimestre siguiente y contó con 6 estudiantes.

Además de los grupos focales, se analizaron los trabajos académicos de toda la clase, lo cual proporcionó datos cuantitativos que complementaron las conclusiones cualitativas sobre el uso del programa.

Este enfoque metodológico, que combina técnicas cualitativas y cuantitativas, permitió una comprensión profunda de la percepción y uso de *Turnitin* por parte de los estudiantes, y su influencia en la mejora de la escritura académica.

3. Resultados

El primer grupo focal reportó dos experiencias con el uso de *Turnitin* en dos asignaturas. En la primera, un curso de producción de textos narrativos y descriptivos, *Turnitin* se usó para prevenir el plagio y promover la corrección entre pares. Los estudiantes podían verificar su índice de similitud y modificar su texto hasta la entrega final, lo que resultó en una experiencia positiva de aprendizaje y autocorrección.

La segunda experiencia, en una clase de neuropsicología que se convirtió en virtual debido al COVID-19, fue menos positiva. *Turnitin* se usó sólo para el trabajo final, sin previa explicación a los estudiantes. La profesora examinó los trabajos a través de *Turnitin*, y se enfocó en el grado de similitud, pero no leyó los trabajos con detenimiento. Esto generó confusión y desconcierto entre los estudiantes, quienes sentían que se les juzgaba injustamente por plagio sin una explicación adecuada.

Esta falta de comprensión y orientación sobre el uso correcto de las referencias condujo a una percepción negativa de *Turnitin* y de la docente. Los estudiantes sintieron que su integridad académica estaba siendo cuestionada injustamente y que la herramienta se utilizaba de forma punitiva en lugar de educativa. Sin embargo, también reconocieron que la conciencia del plagio los obligó a aprender a citar correctamente, aunque necesitaran más apoyo. A continuación, algunas consideraciones de los estudiantes:

*Yo sí mejoré mi producción escrita después de conocer las normas APA.
Turnitin no me ayudó a mejorar, pero me hizo estar más consciente del plagio y realmente aprender a citar.
Lo que más me ayudó fue el maestro que se detuvo a explicarnos las normas APA.*

4. Discusión y conclusiones

A pesar de que las instituciones pueden detectar y sancionar el plagio con herramientas como *Turnitin*, su uso efectivo requiere la mediación de los docentes. Un uso inadecuado puede causar desconfianza y confusión, mientras que un uso informado puede fomentar el aprendizaje en la escritura y la integridad académicas.

El plagio se debe abordar desde la visión amplia de integridad académica con una *Mirada SoLT* (*Scholarship of teaching and Learning*, en inglés), que propone Eaton (2020) como un enfoque sistémico enfocado en el cambio de cultura. Además de la detección, es fundamental dominar los sistemas de referencia y crear consciencia sobre ellos (Princess & Hutchings, 2021); así como fomentar el diálogo reflexivo entre docente y estudiantes, como los ejercicios de autorreflexión sobre la escritura académica.

Se sugieren cuatro estrategias avaladas por la literatura: conversaciones sobre plagio, enseñanza de habilidades de citación, retroalimentación en el aprendizaje, y evaluaciones con retroalimentación formativa y sumativa. Aunque la formación temprana en investigación y citación podría prevenir conductas deshonestas, no eliminará el plagio consciente. Es vital formar e informar a todos los docentes universitarios para disminuir el plagio y otras conductas deshonestas.

5. Referencias bibliográficas

- Cebrián-Robles, V., Raposo-Rivas, M., Cebrián-de-la-Serna, M., & Sarmiento-Campos, J. (2018). Percepción sobre el plagio académico de estudiantes universitarios españoles. *Educacion XX1*, 21(2), 105-129. <https://doi.org/10.5944/educXX1.20062>
- Comas-Forgas, R. (2021, octubre 22). *Más allá del plagio: nuevas conductas deshonestas*. IV Conferencia Interuniversitaria Plagio académico: políticas institucionales y medidas de actuación.
- Eaton, S. (2020). Integridad Académica: Un enfoque de sistemas para enfrentar la compraventa de trabajo académico (versión en español). *8.º Congreso de Integridad Académica*, 1-34.
- Escalante, J. L., & Martínez, S. (2022). Causas del plagio académico en estudiantes universitarios de educación: percepción docente de una universidad dominicana. *Revista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0*, 26(3), 47-62. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v26i3.1814>
- Kleon, A. (2012). *Roba como un artista*. Santillana Ediciones Generales, S.A. Archivo Kindle.
- Lancaster, T. (2021). Academic Dishonesty or Academic Integrity? Using Natural Language Processing (NLP) Techniques to Investigate Positive Integrity in Academic Integrity Research. *Journal of Academic Ethics*, 19(3), 363-383. <https://doi.org/10.1007/s10805-021-09422-4>
- Princess, N., & Hutchings, C. (2021). The complex concept of plagiarism: Undergraduate and postgraduate student perspectives. *Perspectives in Education*, 39(2), 67-81. <https://doi.org/10.18820/2519593X/pie.v39.i2.6>
- Turnitin. (2016). *Integridad académica en un mundo digital: Índice global de plagio en la educación secundaria y superior*. <http://go.turnitin.com/es/plagio-mundial>
- Walker, J. (2010). Measuring plagiarism: Researching what students do, not what they say they do. *Studies in Higher Education*, 35(1), 41-59. <https://doi.org/10.1080/03075070902912994>